

A VIVÊNCIA DE PESSOAS TRANS EM AMBIENTES DE ATIVIDADE FÍSICA- REVISÃO DE LITERATURA

Mateus Abreu Silva¹
Maria Eduarda de Sousa Costa Araújo²
Vitória Florêncio Marinho³
Orientadora Greyciane Passos dos Santos⁴

RESUMO: Contextualizado pela lógica binária e cis-heteronormativa do ambiente esportivo que marginaliza pessoas trans, este estudo objetivou realizar um levantamento sistemático dos estudos e pesquisas realizados em periódicos, sobre a vivência de pessoas transsexuais no ambiente estrutural das academias e espaço de atividade física. Como objetivos específicos têm-se: 1) Mensurar o número de publicações anuais no período de 2019 a 2024; 2) Identificar os principais temas pesquisados no âmbito da participação de transexuais em espaços de atividade física e suas barreiras. O método consistiu em uma revisão sistemática da literatura, de abordagem qualitativa e descritiva, com coleta de dados no Google Scholar. Os resultados apontam que a estrutura binária do esporte, sustentada pela cis-heteronormatividade, impõe barreiras institucionais, biomédicas e estruturais como falta de espaços inclusivos, resultando em constrangimento e exclusão social, frequentemente amplificadas pela mídia.

Palavras-chave: Transexualidade. Exclusão Social. Atividade Física.

1Discente do Centro Universitário da Grande Fortaleza. E-mail: p.mateus.abreu@gmail.com

2Discente do Centro Universitário da Grande Fortaleza. E-mail: mariaeduardasousa.c852@gmail.com

3Discente do Centro Universitário da Grande Fortaleza. E-mail: vitoriaflorencio118@gmail.com

4 Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O ambiente esportivo, opera tradicionalmente sob uma lógica estritamente binária, reforçando padrões de masculinidade e feminilidade que excluem corpos não-binários. Essa estrutura, enraizada em uma cultura cis-heteronormativa, faz com que as oportunidades ao esporte e espaços de prática de atividade física sejam, muitas vezes, locais de reprodução de barreiras e violências.

A experiência de pessoas trans nesses espaços é marcada por uma profunda ambivalência. Adentrar esses ambientes significa confrontar um sistema que as considera "anormalidade ou imoralidade" (Magno *et al.*, 2024, p. 2). A discriminação se manifesta de formas concretas, como a tensão nos vestiários, espaços que "somam desafios adicionais" (Rioja Martínez; Espartero-Casado; Tuero-Del-Prado, 2023, p. 5) devido à sua estrutura rigidamente binária. A vivência de exclusão é tão profunda que a filósofa Judith Butler (1999, p. 155-156, Apud Xavier; Vianna, 2023, p. 5) oferece o conceito de "abjeção" para descrever a condição desses corpos, relegados a "zonas 'inóspitas' e 'inabitáveis' da vida social".

Esta pesquisa indaga quais os periódicos, na base de dados Google Scholar com maior publicação sobre a vivência de pessoas transsexuais no ambiente estrutural das academias e espaço de atividade física? E, como objetivo geral: realizar um levantamento sistemático dos estudos e pesquisas realizados em periódicos, sobre a vivência de pessoas transsexuais no ambiente estrutural das academias e espaço de atividade física. Como objetivos específicos têm-se: 1) Mensurar o número de publicações anuais no período de 2019 a 2024; 2) Identificar os principais temas pesquisados no âmbito da participação de transexuais em espaços de atividade física e suas barreiras.

Para atingir tais objetivos, o presente estudo analisa as complexas experiências das pessoas trans no ambiente esportivo, identificando como a normatividade binária e a cultura cis-heteronormativa reforçam a exclusão e a marginalização. A análise investiga as barreiras que geram constrangimento e abandono da prática esportiva. Explora-se também o papel da mídia na amplificação do estigma, visando compreender como esses fatores afetam diretamente esse público. Por fim, busca-se compreender como, apesar desse sistema excludente, a prática esportiva pode ser ressignificada como um espaço de afirmação, resistência e empoderamento.

2. METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo descritiva, com abordagem qualitativa, conforme Gil (1999) e Vergara (2000). Foi realizada uma revisão sistemática da literatura utilizando como fonte o *Google Scholar*, para levantar o quantitativo de publicações relacionadas ao tema em estudo no período de 2019 a 2024. Para delimitar e restringir a busca, foram utilizados os seguintes descritores específicos: pessoas trans, práticas esportivas, esportes e atividade física. Estes descritores foram escolhidos por sua relevância para o foco da pesquisa, permitindo uma busca direcionada e consistente dos artigos, periódicos e revistas científicas na área.

A classificação preliminar dos artigos teve como objetivo identificar trabalhos que tenham a abordagem de pessoas trans no *Google Scholar*. Na primeira fase, os artigos foram revisados para a temática de pessoas trans no ambiente esportivo, removendo 46.085 artigos, resultando em 15 para segunda análise, após verificação restringindo-se a 8 artigos. Por fim, na leitura dos dados coletados percebe-se que o foco principal é a compreensão das barreiras e conflitos enfrentados por esse público estudado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos de Oliveira e Moretti-Pires (2024) indicam que o ambiente do esporte e das atividades físicas permanece estruturado de forma binária, essa divisão reforça a exclusão das identidades trans, que não se encaixam rigidamente nesses parâmetros. A cis-heteronormatividade atua como uma norma reguladora, que exige a conformidade com padrões hegemônicos de gênero, dificultando o reconhecimento e inclusão plena das pessoas trans. Tal contexto institucional impede que essas pessoas se vejam representadas e acolhidas nos espaços esportivos, perpetuando a marginalização social (Oliveira; Moretti-Pires, 2024).

Na pesquisa de Rioja Martínez, Espartero-Casado e Tuero-Del-Prado (2021), afirma-se que a ausência de espaços físicos adequados e inclusivos, como vestiários e banheiros não binários, constitui uma barreira prática significativa para pessoas trans. Essa falta de infraestrutura gera sentimentos de desconforto e medo, ampliando a exposição a situações de exclusão e constrangimento. Muitas vezes, essas condições levam ao abandono da prática esportiva, demonstrando que a superação desses obstáculos estruturais é fundamental para a promoção da inclusão e do acesso equitativo nas atividades físicas .

A análise dos relatos mostra que pessoas trans frequentemente enfrentam violência, falta de reconhecimento e constrangimento explícito nos ambientes esportivos. Esses episódios são frequentemente ampliados pela mídia, que ainda utiliza abordagens sensacionalistas e equivocadas ao tratar da presença trans no esporte. Tal cenário contribui para o preconceito, prejudicando a participação e o bem-estar dessas pessoas e reforçando barreiras socioculturais de exclusão (Oliveira Junior; Moretti-Pires, 2024; Pedrosa; Garcia; Pereira, 2023; Grespan; Goellner, 2014).

A cobertura inadequada e superficial nas mídias de comunicação contribui para a marginalização dessas identidades, limitando o acesso a modelos de identificação e inspiração. A ausência de exemplos visíveis e valorizados implica numa lacuna social importante, que afeta diretamente a permanência das pessoas trans nos espaços esportivos e de atividade física (Grespan; Goellner, 2014).

Por outro lado, é nesse mesmo palco de potencial opressão que muitas pessoas trans encontram uma poderosa ferramenta para a construção de si. A atividade física emerge como uma tecnologia de gênero, um meio para moldar o corpo de acordo com a identidade sentida. O estudo de Serrano, Caminha e Gomes (2019) sobre homens trans é central para essa compreensão, concluindo que "os entrevistados fazem uso das atividades físicas em busca do ganho de massa corporal e definição muscular, aspectos que na visão deles remetem a um corpo masculino, reforçando não apenas a sua masculinidade, mas ajudando na construção da sua identidade de gênero" (Serrano; Caminha; Gomes, 2019, p. 1).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo atingiu o objetivo geral ao realizar um levantamento sistemático acerca das pesquisas publicadas em periódicos sobre a vivência de pessoas transsexuais no ambiente estrutural das academias e espaços de atividade física, entre 2019 e 2024. Por meio da revisão sistemática realizada na base Google Scholar,

utilizando descritores específicos, foi possível mensurar o número anual de publicações, evidenciando uma crescente produção científica sobre o tema. Quanto aos objetivos específicos, a análise dos artigos permitiu identificar os principais temas investigados, destacando as barreiras estruturais, institucionais e socioculturais que permeiam a vivência dessas pessoas nesses espaços

Uma limitação deste estudo foi a escassez de publicações sobre a vivência de pessoas trans no ambiente de atividade física e esportiva, o que dificulta a consolidação do conhecimento nessa área. Recomenda-se que pesquisas futuras investiguem metodologias eficazes de acolhimento para pessoas trans e não-binárias em espaços esportivos, além de desenvolver protocolos de inclusão interseccional que considerem gênero, raça e classe social. A ampliação da pesquisa empírica contribuirá para a construção de ambientes mais justos e acolhedores, promovendo a plena cidadania desses grupos historicamente marginalizados.

REFERÊNCIAS

GARCIA, Rafael Marques; PEREIRA, Erik Giuseppe Barbosa. A opinião de atletas e treinadores de voleibol sobre a participação de mulheres trans. *Movimento*, v. 26, e26068, 2020.

GRESPLAN, Carla Lisboa; GOELLNER, Silvana Vilodre. Fallon Fox: um corpo queer no octógono. *Movimento*, v. 20, n. 4, p. 1265-1282, out./dez. 2014.

MAGNO, L. et al. Discriminação por identidade de gênero entre mulheres trans e travestis no Brasil: uma análise de classes latentes e fatores associados. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 27, supl. 1, e240012.supl.1, 2024.

OLIVEIRA JUNIOR, João Batista de; MORETTI-PIRES, Rodrigo Otávio. Transexualidade e práticas esportivas: uma análise a partir da teoria do reconhecimento. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 34, e34090, 2024.

PEDROSA, Gabriel Frazão Silva; GARCIA, Rafael Marques; PEREIRA, Erik Giuseppe Barbosa. A cobertura televisiva sobre atletas transgênero: o caso do esporte espetacular. *Movimento*, v. 29, e29045, 2023.

RIOJA MARTÍNEZ, R.; ESPARTERO-CASADO, J.; TUERO-DEL-PRADO, C. E. Identificación de barreras en la práctica deportiva del colectivo trans. *Movimento*, v. 29, e29067, 2023.

SERRANO, J. L.; CAMINHA, I. O.; GOMES, I. S. Homens trans e atividade física: a construção do corpo masculino. *Movimento*, Porto Alegre, v. 25, e25007, 2019.

XAVIER, T. P. O.; VIANNA, C. A Educação de Pessoas Trans: relatos de exclusão, abjeção e luta. *Educação & Realidade*, Porto Alegre, v. 48, e124022, 2023.